

RELAÇÃO ENTRE COGNIÇÃO, RISCO DE QUEDAS E PERFORMANCE FÍSICA EM IDOSOS

RELATIONSHIP BETWEEN COGNITION, FALL RISK AND PHYSICAL PERFORMANCE IN ELDERLY

Luiz Eduardo De Souza Francisco¹
Maria José Do Nascimento Soares²
Wellington Fernando Chinelli³
Franciele Marques Vanderlei⁴

RESUMO

Dentre todas as alterações que ocorrem no envelhecimento, podemos citar a alteração cognitiva e de desempenho físico. Essas variáveis são capazes de prever alterações futuras como o risco de quedas em idosos. O objetivo desta pesquisa foi correlacionar a performance física, cognição e risco de quedas em idosos. Foram incluídos idosos de ambos os sexos, com idade igual ou maior que 60 anos e igual ou inferior a 90 anos. Foram avaliados dados antropométricos, questionários com relação à risco de quedas (*Timed Up and Go Test*), performance física (*Short Physical Performance Battery*) e cognição (*Montreal Cognitive Assessment*). Foram avaliados 74 idosos, sendo 93,24% do sexo feminino. Os mesmos foram divididos em dois grupos de acordo com a mediana da idade em: grupo de idosos <70 anos (n=34) e grupo de idosos de ≥70 anos (n=40). Ambos os grupos apresentaram uma boa performance física e comprometimento cognitivo leve. Em relação ao risco de quedas foi observada diferença significativa entre os grupos. Foi possível concluir que idosos que possuem melhor capacidade física, têm menor risco de apresentarem quedas e conseqüentemente, menor risco de incapacidade funcional. Além disso, idosos que apresentam melhor cognição têm melhor capacidade para desenvolverem suas atividades de vida diárias.

Palavras-chave: idoso; cognição; aptidão física.

ABSTRACT

Among all the changes that occur in aging, we can mention the alteration of cognitive and physical performance. These variables are able to predict future changes such as the risk of falls in the elderly. The objective of this research was to correlate physical performance, cognition and risk of falls in the elderly. Elderly people of both sexes, aged 60 years or older and 90 years or less, were included. Anthropometric data, questionnaires regarding the risk of falls (*Timed Up and Go Test*), physical performance (*Short Physical Performance Battery*) and cognition (*Montreal Cognitive Assessment*) were evaluated. A total of 74 elderly people were evaluated, 93.24% of which were female. They were divided into two groups according to the median age: group of elderly people <70 years old (n=34) and group of elderly people aged ≥70 years old (n=40). Both groups showed good physical performance and mild cognitive impairment. Regarding the risk of falls, a significant difference was observed between the groups. It was possible to conclude that elderly people who have better physical capacity have a lower risk of falling and, consequently, a lower risk of functional incapacity. In addition, elderly people who

¹ Graduado em Enfermagem pela Faculdade de Presidente Prudente.

² Graduado em Enfermagem pela Faculdade de Presidente Prudente.

³ Graduado em Enfermagem pela Faculdade de Presidente Prudente

⁴ Doutora em Medicina (Cardiologia), docente do Curso de Enfermagem da Faculdade de Presidente Prudente.

have better cognition are better able to carry out their daily activities.

Keywords: elderly; cognition; physical fitness.

1 INTRODUÇÃO

Há muitos anos o envelhecimento da população brasileira e o aumento da expectativa de vida e suas consequências têm sido objeto de pesquisa. Em países em desenvolvimento, como no Brasil, esta situação se inicia aos 60 anos, chamada de terceira idade (NAKANO; MACHADO; ABREU, 2019). Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010, os idosos já representavam 11% da população, e nas próximas décadas estima-se que representem 13,4% da população (MARTINS *et al.*, 2019).

O envelhecimento é um processo multidimensional relacionado à redução natural das funções fisiológicas, que afeta diretamente os indivíduos que o vivenciam (ARAÚJO JÚNIOR *et al.*, 2019). Além disso, é caracterizado por mudanças biológicas, psicológicas e sociais, em que a percepção de cada pessoa é diferente, tendo impactos diretos no bem-estar e na qualidade de vida desses indivíduos (NAKANO; MACHADO; ABREU, 2019).

Dentre todas as alterações que ocorrem durante o processo de envelhecimento podemos citar a alteração cognitiva. Esta pode levar o idoso a um déficit de memória e diminuição em suas atividades de vida diária (OLIVEIRA *et al.*, 2019). O idoso com alteração cognitiva pode perder a sua independência, o que traz incapacidade e alteração em sua qualidade de vida (MARINHO; PORTUGUEZ, 2019).

Outra mudança que acontece durante o envelhecimento é a perda de massa magra e diminuição de força muscular global. Nesta situação, ocorre a diminuição progressiva dos sistemas fisiológicos, o que causa alterações musculoesqueléticas, acarretando perdas graduais neuromusculares e pode aumentar o risco e a chance de quedas (BOCARDE *et al.*, 2019). Na velhice, quedas podem significar incapacidade, representada por diminuição da autonomia, da independência e até mesmo levar ao óbito (FERREIRA *et al.*, 2019).

Além das alterações já mencionadas anteriormente durante o processo de envelhecimento, o desempenho físico é outro item a ser citado, que sofre interferência e impacta diretamente na qualidade de vida do idoso. Algumas variáveis de desempenho físico mais utilizadas são a força de preensão manual e a velocidade da marcha, ambas utilizadas para avaliação da mobilidade, nível de atividade física, sarcopenia e força de membros inferiores, respectivamente. Essas variáveis são capazes de prever alterações futuras como o risco de

quedas em idosos (SOARES *et al.*, 2019).

Dentre deste contexto, a importância do profissional de enfermagem é evidente, já que ele pode ajudar com as questões estruturais do domicílio do idoso ou da instituição de longa permanência; observando as roupas e os sapatos utilizados pelos idosos; possuindo capacidade para identificar as alterações da funcionalidade e assim, propondo medidas eficazes, para que as alterações cognitivas e físicas não resultem em quedas. Assim, torna-se possível prestar uma assistência mais adequada, com o intuito de preservar a funcionalidade e prevenir a ocorrência de quedas nos idosos (ARAÚJO JÚNIOR *et al.*, 2019; FREITAS *et al.*, 2011).

O presente trabalho possui importância, pois, o envelhecimento populacional tem crescido nos últimos anos, além dos idosos apresentarem um declínio nas funções físicas e cognitivas que aumenta o risco de quedas e distúrbios mentais. Dessa forma, a identificação da performance física, cognição e risco de quedas da população idosa é relevante para que os profissionais da saúde, dentre eles o enfermeiro, possa propor ações de assistência a essa população. Portanto, o objetivo geral deste trabalho é correlacionar a performance física, cognição e risco de quedas em idosos.

2 MÉTODOS

2.1 Casuísta

Trata-se de um estudo transversal e amostragem por conveniência com idosos da comunidade e do Centro de Estudos e Atendimento em Fisioterapia e Reabilitação (CEAFIR), da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista (FCT/UNESP) da cidade de Presidente Prudente – SP. Os critérios de inclusão foram: (1) indivíduos de ambos os sexos e, (2) idade igual ou maior que 60 anos e igual ou inferior a 90 anos.

Os critérios de exclusão foram: (1) histórico de doenças neurológicas progressivas e demência e (2) recusar a participar do estudo ou que não anuísse o consentimento por meio de um termo prévio.

2.2 Aprovação Ética

Os participantes foram informados sobre os procedimentos e objetivos do estudo e, após concordância, assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, informando que estavam cientes de que sua privacidade estava assegurada, que foram informados de todos

os procedimentos, riscos envolvidos e estavam de acordo em participar de forma voluntária do estudo. O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT/UNESP) e aprovado (CAAE 56496816.3.0000.5402).

2.3 Delineamento do estudo

A coleta de dados aconteceu no Centro de Estudos e Atendimento em Fisioterapia e Reabilitação (CEAFIR) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP de Presidente Prudente. Inicialmente, os participantes responderam a uma entrevista, a qual foram coletados dados pessoais demográficos, medicamentos em uso e doenças associadas. Em seguida, foram avaliados dados antropométricos (massa corpórea, estatura e índice de massa corporal [IMC]).

Após esse processo, foram aplicados os questionários relacionados a risco de quedas, performance física e cognição (*Timed Up and Go Test*, *Short Physical Performance Battery* (SPPB) e *Montreal Cognitive Assessment* (MoCA), respectivamente) para sustentação deste estudo. Após o término dos questionários o participante foi liberado. Vale destacar que esses questionários foram aplicados por um avaliador que não participa da escrita desse estudo.

2.4 Avaliação do risco de quedas

O teste *Timed Up and Go* é uma ferramenta de fácil aplicação clínica, rápida e acessível, utilizado para avaliar a mobilidade funcional e o risco de quedas em idosos (BARRY *et al.*, 2014; CADORE *et al.*, 2013). Para realizar o teste, o indivíduo deve levantar-se de uma cadeira (com altura de aproximadamente 46 cm), andar por três metros em um percurso retilíneo, virar-se, retornar em direção a cadeira e sentar-se novamente. É mensurado o tempo, em segundos, em que o indivíduo realiza a tarefa (BARRY *et al.*, 2014; RICHARDSON, 1991). O participante foi orientado a andar em um ritmo confortável e seguro, e iniciar o teste com as costas repousadas na cadeira; dispositivos de apoio puderam ser usados durante o teste, caso houve necessidade.

Segundo Bischoff *et al.* (2003), o tempo em até 10 segundos é considerado normal para indivíduos saudáveis e independentes, de 11 a 20 segundos para indivíduos com independência parcial, deficiência e/ou baixo risco de quedas; e acima de 20 segundos indica que o indivíduo apresenta um déficit na mobilidade física e risco de quedas (BISCHOFF *et al.*, 2003).

2.5 Avaliação da performance física

O instrumento *Short Physical Performance Battery* (SPPB) avalia a performance física por meio do equilíbrio estático, da força de membros inferiores e da velocidade de marcha (NAKANO; DIOGO; JACOB FILHO, 2007).

Existem três divisões neste teste, para o equilíbrio, o indivíduo é orientado a ficar em três posições em pé por 10 segundos: com os pés juntos, com um pé parcialmente à frente e com um pé à frente; para avaliação de força de membros inferiores, o indivíduo realiza o movimento de sentar e levantar de uma cadeira por cinco vezes e em sua velocidade máxima, é mensurado em segundos o tempo em que o mesmo leva para realizar a atividade; e para a velocidade de marcha, o participante caminha em um trajeto de quatro metros em sua velocidade habitual, onde foi medido, em segundos, o tempo que o indivíduo realiza o trajeto. Cada teste possui uma pontuação máxima de quatro pontos, e o escore total é resultado da soma dos três testes, dessa forma o SPPB tem uma pontuação máxima de 12 pontos, em que é classificada em: 0 a 3 pontos como incapacidade ou desempenho ruim; 4 a 6 pontos: baixo desempenho; 7 a 9 pontos: moderado desempenho; 10 a 12 pontos: bom desempenho (NAKANO; DIOGO; JACOB FILHO, 2007).

2.6 Avaliação da cognição

Para a análise cognitiva foi utilizado a *Montreal Cognitive Assessment* (MoCA) que é um instrumento de rastreio cognitivo, representando um método rápido, prático e eficaz para distinguir idosos com envelhecimento cognitivo normal ou com déficit cognitivo.

O tempo de aplicação é em média 10 minutos e o instrumento avalia oito domínios, sendo eles: função executiva, capacidade visuo-espacial, memória, atenção, concentração, memória de trabalho, linguagem e orientação. Sua pontuação máxima é de 30 pontos, visto que de 18-25 pontos é classificado como comprometimento cognitivo leve, de 10-17 pontos como comprometimento cognitivo moderado, e abaixo de 10 como comprometimento grave (ANTUNES *et al.*, 2006).

2.7 Análise Estatística

Para análise dos dados do perfil da população, foi utilizado o método estatístico descritivo e os resultados foram apresentados com valores de médias, desvios padrão, mediana e valores mínimos e máximos. A normalidade dos dados foi verificada pelo teste de

Kolmogorov- Smirnov. Para avaliar a correlação entre risco de quedas, performance física e cognição foi utilizado o teste de correlação de *Spearman* ou *Pearson* dependendo da normalidade dos dados. O programa estatístico SPSS (versão13.0) (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA) foi utilizado para as análises.

3 RESULTADOS

Um total de 74 idosos foram avaliadas no presente estudo, sendo 93,24% do sexo feminino. Os mesmos foram divididos em dois grupos de acordo com a mediana da idade em: grupo de idosos < 70 anos (n = 34) e grupo de idosos de ≥ 70 anos (n = 40). A Tabela 1 mostra as demais características pessoais e antropométricas da população do estudo. Como esperado a variável idade apresentou diferença estatisticamente significativa entre os grupos (p=0,0001). Para as demais variáveis não houve diferença significativa (p>0,05) mostrando que os grupos são homogêneos.

Tabela 1. Valores de média seguido dos respectivos desvios padrão, mediana e mínimo e máxima das características pessoais e antropométricas dos grupos estudados.

Variáveis	< 70 anos (n = 34)	≥ 70 anos (n = 40)	p valor
Idade (anos) ¹	65,02 \pm 2,62	74,60 \pm 5,27	0,0001*
	(65,00)	(72,00)	
	[61,00 – 69,00]	[70,00 – 90,00]	
Peso (Kg) ¹	68,37 \pm 9,55	66,24 \pm 9,45	0,2816
	(67,22)	(67,22)	
	[40,60 – 92,50]	[44,90 – 92,40]	
Estatura (m) ²	1,60 \pm 0,07	1,58 \pm 0,06	0,1342
	(1,61)	(1,59)	
	[1,48 – 1,61]	[1,44 – 1,76]	
IMC (Kg.m²) ¹	26,56 \pm 3,75	26,50 \pm 3,59	0,9524
	(25,66)	(25,93)	
	[18,24 – 35,79]	[19,43 – 35,12]	

Legenda: Kg: quilogramas, m: metros, Kg.m²: quilogramas por metros ao quadrado, ¹ Teste de Mann-Whitney, ² Teste t não pareado.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Na Tabela 2, estão apresentados os valores descritivos dos questionários que avaliam o risco de quedas, a cognição e a performance física. Ambos os grupos apresentaram uma boa performance física e comprometimento cognitivo leve. Em relação ao risco de quedas foi observada diferença significativa entre os grupos, em que os idosos com mais de 70 anos apresentam um risco de quedas baixo quando comparados com os idosos com menos de 70 anos que demonstraram independência.

Tabela 2. Valores de média seguido dos respectivos desvios padrão, mediana e mínimo e máxima dos scores risco de quedas, a cognição e a performance física dos grupos estudados.

Variáveis	< 70 anos (n = 34)	≥ 70 anos (n = 40)	p valor
SPPB Equilíbrio (pontos) ¹	3,94 ± 0,34 (0,34) [2,00 – 4,00]	3,77 ± 0,47 (4,00) [2,00 – 4,00]	0,2033
SPPB Velocidade (pontos) ¹	3,73 ± 0,44 (4,00) [3,00 – 4,00]	3,45 ± 0,78 (4,00) [1,00 – 4,00]	0,2066
SPPB Força MMII (pontos) ¹	2,88 ± 0,80 (3,00) [1,00 – 4,00]	2,87 ± 1,04 (3,00) [1,00 – 4,00]	0,9131
SPPB Total (pontos) ¹	10,55 ± 1,10 (10,50) [8,00 – 12,00]	10,10 ± 1,48 (10,00) [7,00 – 12,00]	0,1599
MoCA (pontos) ¹	23,90 ± 2,40 (23,39) [19,00 – 29,00]	22,95 ± 3,41 (23,39) [10,00 – 28,00]	0,3061
TUGT (minutos) ²	8,64 ± 1,36 (8,66) [5,92 – 12,45]	11,24 ± 2,34 (9,70) [6,67 – 20,16]	0,0005*

Legenda: SPPB: *Short Physical Performance Battery*, MMII: membros inferiores, MoCA: *Montreal Cognitive Assessment*, TUGT: *Timed Up and Go test*, DP: desvio padrão, ¹ Teste de Mann-Whitney, ² Teste t não pareado.

Fonte: Elaborada pelos autores.

A Tabela 3 mostra os resultados da correlação entre risco de quedas, cognição e

performance física nos dois grupos avaliados. Para ambos os grupos de idosos, foi observada a diferença estatisticamente significativa na comparação entre performance física e risco de quedas, sendo que a correlação foi negativa e moderada. Esses achados mostram que quanto maior a performance física, menor o tempo gasto para percorrer a distância estipulada e consequentemente menor o risco de quedas. Além disso, houve correlação significativa positiva e fraca para o grupo de idosos com mais de 70 anos na comparação entre a cognição e a performance física. Esses dados demonstram que quando maior a cognição do idoso, maior é a capacidade de executar suas atividades físicas e diárias.

Tabela 3. Correlação entre ansiedade e depressão de acordo com faixas etárias diferentes.

Variáveis	< 70 anos (n = 37)		≥ 70 anos (n = 40)	
	Correlação	p valor	Correlação	p valor
SPPB vs MoCA ¹	0,2537	0,1477	0,3306	0,0372*
SPPB vs TUGT ¹	-0,6497	0,0001*	-0,6251	0,0001*
MoCa vs TUGT ¹	-0,2314	0,1878	-0,0635	0,6968

Legenda: SPPB: *Short Physical Performance Battery*, MMII: membros inferiores, MoCA: *Montreal Cognitive Assessment*, TUGT: *Timed Up and Go test*, ¹ Teste de Spearman.

Fonte: Elaborada pelos autores.

4 DISCUSSÃO

Com os achados desta pesquisa, foi possível concluir que existe uma correlação entre performance física e risco de quedas, ou seja, quanto melhor a performance, menor o risco de quedas. Além disso, foi possível observar que quanto melhor a cognição do idoso, maior é a capacidade de executar suas atividades físicas e diárias.

Dos 74 idosos avaliados, 93,24% foram do gênero feminino. Este fenômeno, conhecido como feminilização da velhice já era esperado, visto que representa uma maior longevidade feminina. Isso ocorre devido à menor exposição à determinados fatores de risco ambientais e ocupacionais, maior preocupação com sua saúde e autocuidado. Além disso, ocorre uma menor prevalência de tabagismo e etilismo entre o sexo feminino, quando comparado ao masculino, o que reduz a mortalidade devido a esses fatores de risco (FERNANDEZ-MARTINEZ *et al.*, 2012).

Como o esperado, os resultados deste estudo evidenciaram que uma melhor aptidão cognitiva está associada diretamente à uma melhor capacidade física. A manutenção do

desempenho cognitivo é um fator extremamente considerável para a qualidade de vida e para o estado emocional da velhice. Idosos que possuem comprometimento cognitivo e que apresentem dificuldade para realizar as atividades de vida diária correm o risco de perderem a sua independência, gerando incapacidade e piora da qualidade de vida (MARINHO; PORTUGUEZ, 2019).

Cabe salientar a importância da realização de avaliações de desempenho físico nesta população. Estimar a capacidade física de idosos pode ser um alerta para o risco de quedas e incapacidade. Tais ferramentas tornam-se valiosas nas práticas clínicas e científicas. A avaliação da velocidade de marcha, por exemplo, estima a força de membros inferiores e incapacidade física, a autonomia do idoso em se locomover sozinho e com segurança. Neste estudo, houve diferença significativa entre os grupos separados por idade, evidenciando que idosos com idade igual ou superior à 70 anos possuem um tempo menor na realização do *Timed Up and Go Test* e conseqüentemente, maior dificuldade de locomoção, menor força muscular de membros inferiores e maior risco de quedas (SOARES *et al.*, 2019b).

Assim como foi observado nesta pesquisa, um bom desempenho físico parece beneficiar atividades de vida diária, sobretudo as mais complexas. Este é um achado esperado, visto que, para desempenhar atividades do cotidiano são necessárias capacidades físicas como força, velocidade, flexibilidade, equilíbrio, etc. Desta forma, a manutenção das capacidades físicas é fundamental, assim o idoso mantém sua independência física e autonomia (ARAÚJO JÚNIOR *et al.*, 2019; MARCHON; CORDEIRO; NAKANO, 2010; SOARES *et al.*, 2019).

O declínio cognitivo é um fator esperado nesta população, visto que é uma característica natural do envelhecimento. Os idosos incluídos nesta pesquisa apresentaram comprometimento cognitivo leve, o que é um fator importante a ser considerado, pois segundo alguns autores a perda de cognição é um dos principais motivos que levam um idoso a ser institucionalizado, contribuindo para uma maior dependência com seus cuidados nas atividades de vida diária (JACINTO *et al.*, 2011; ROSA; DOS SANTOS FILHA; DE MORAES, 2018).

Além disso, o declínio cognitivo é um importante preditor para a dependência funcional (ROSA; DOS SANTOS FILHA; DE MORAES, 2018). Por isso, estímulos motores são tão importantes nesta população. Estes, são capazes de, por meio da melhora da flexibilidade, da força muscular, da resistência, do equilíbrio, da propriocepção e da coordenação motora, influenciarem diretamente na cognição (MARINHO; PORTUGUEZ, 2019).

É importante mencionar a importância do conhecimento por parte dos profissionais de saúde, dentre eles o enfermeiro, dos fatores que podem alterar o declínio cognitivo e

performance física de idosos, itens importantes para o risco de quedas. Tais achados são necessários para que haja alternativas que favoreçam a saúde do idoso, contribuindo assim para um envelhecimento saudável, com qualidade de vida e autonomia. Sendo assim, este estudo pode proporcionar diálogos a nível de saúde pública, visando medidas que incluem a educação em saúde, para manutenção da capacidade funcional, a educação permanente e a sensibilização dos profissionais de saúde.

5 CONCLUSÃO

Com os achados desta pesquisa, é possível concluir que idosos que possuem melhor capacidade física, têm menor risco de apresentarem quedas e conseqüentemente, menor risco de incapacidade e óbitos. Além disso, idosos que apresentam melhor cognição têm melhor capacidade para desenvolverem suas atividades de vida diárias.

REFERÊNCIAS

- ANTUNES, H. K. M. et al. Exercício físico e função cognitiva: Uma revisão. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, 2006.
- ARAÚJO JÚNIOR, F. B. et al. Fragilidade, perfil e cognição de idosos residentes em área de alta vulnerabilidade social. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 24, n. 8, p. 3047–3056, 2019.
- BARRY, E. et al. Is the Timed Up and Go test a useful predictor of risk of falls in community dwelling older adults: A systematic review and meta- analysis. **BMC Geriatrics**, v. 14, n. 1, 2014.
- BISCHOFF, H. A. et al. Identifying a cut-off point for normal mobility: A comparison of the timed “up and go” test in community-dwelling and institutionalised elderly women. **Age and Ageing**, v. 32, n. 3, p. 315–320, 2003.
- BOCARDE, L. et al. Medo de quedas e força muscular do quadril em idosos independentes da comunidade. **Fisioterapia e Pesquisa**, v. 26, n. 3, p. 298–303, 2019.
- CADORE, E. L. et al. Effects of different exercise interventions on risk of falls, gait ability, and balance in physically frail older adults: A systematic review. **Rejuvenation Research**, 2013.
- FERNANDEZ-MARTINEZ, B. et al. Self-perceived health status in older adults: regional and sociodemographic inequalities in Spain. **Revista de Saúde Pública**, v. 46, n. 2, p. 310–319, abr. 2012.

FERREIRA, L. M. DE B. M. et al. Recurrent falls and risk factors among institutionalized older people. **Ciência e Saúde Coletiva**, v. 24, n. 1, p. 67–75, 2019.

FREITAS, R. DE et al. Cuidado de enfermagem para prevenção de quedas em idosos: proposta para ação. *Revista Brasileira de Enfermagem*, v. 64, n. 3, p. 478–485, 2011.

JACINTO, A. F. et al. Detection of cognitive impairment in the elderly by general internists in Brazil. **Clinics**, v. 66, n. 8, p. 1379–1384, 2011.

MARCHON, R. M.; CORDEIRO, R. C.; NAKANO, M. M. Capacidade Funcional: estudo prospectivo em idosos residentes em uma instituição de longa permanência. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 13, n. 2, p. 203–214, 2010.

MARINHO, M.; PORTUGUEZ, M. W. Effects of Computer Use on Cognition , Emotional State , Quality of Life and Motor Skills of the Elderly. **Psicologia: Teoria e Pesquisa**, v. 35, p. 1–10, 2019.

MARTINS, N. I. M. et al. Instrumentos de avaliação cognitiva utilizados nos últimos cinco anos em idosos brasileiros. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 24, n. 7, p. 2513–2530, 22 jul. 2019.

NAKANO, M. M. **Versão brasileira da Short Physical Performance Battery - SPPB: adaptação cultural e estudo da confiabilidade**. Dissertação de Mestrado - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação, Campinas, SP. 2007.

NAKANO, T. DE C.; MACHADO, W. DE L.; ABREU, I. C. C. DE. Relações entre estilos de pensar e criar, bem-estar, saúde percebida e estresse na terceira idade. **Psico-USF**, v. 24, n. 3, p. 555–568, 2019.

OLIVEIRA, D. V. DE *et al.* O nível de atividade física como um fator interveniente no estado cognitivo de idosos da atenção básica à saúde. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 24, n. 11, p. 4163–4170, 2019.

RICHARDSON, S. The Timed “Up & Go”: A Test of Basic Functional Mobility for Frail Elderly Persons. **Journal of the American Geriatrics Society**, v. 39, n. 2, p. 142–148, 1991.

ROSA, T. S. M.; DOS SANTOS FILHA, V. A. V.; DE MORAES, A. B. Prevalence and factors associated with cognitive impairments in the elderly of charity asylums: A descriptive study. **Ciência e Saúde Coletiva**, v. 23, n. 11, p. 3757–3765, 2018.

SOARES, V. N. *et al.* Influence of physical performance on elderly mortality, functionality and life satisfaction: FIBRA’s study data. **Ciência e Saúde Coletiva**, v. 24, n. 11, p. 4181–4190, 2019a.

SOARES, V. N. *et al.* Influência do desempenho físico na mortalidade, funcionalidade e satisfação com a vida de idosos: dados do estudo FIBRA. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 24, n. 11, p. 4181–4190, 2019b.

Recebido em 23/06/2022

Aceito em 07/08/2022

